

LA EPIDEMIA DE VIRUELA DE 1874 - 1875 EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

Ricardo Manuel Wan Moguel.^{a,1,*}

^a1.El Colegio de Michoacán. e mail: ricardowanmoguel@gmail.com

Resumen

El presente artículo tiene el objetivo de analizar la incidencia demográfica de la viruela en el partido de Mérida, capital del estado Yucatán, México en 1874-1875, con base en las actas defunción de ese bienio, que pueden consultarse en la plataforma Family Search. Para profundizar el análisis, se reunió la información en tablas Excel en las que se especificaron la edad, el género y el lugar de muerte de los occisos. Adicionalmente se recurrió a revistas médicas del periodo en cuestión para saber qué conocimientos tenían los galenos acerca de la viruela y qué acciones recomendaban, junto con las autoridades estatales, para detener la epidemia.

Palabras Clave: Viruela, Propagación, Enfermedad, Mérida.,

1. Introducción

Mérida era cabecera del partido del mismo nombre y al mismo tiempo capital del estado de Yucatán. Hacia 1875, además de cuatro barrios y cuatro cuarteles, el partido incluía 13 pueblos y 57 haciendas(2)

Al igual que las demás ciudades del continente americano, la población de Mérida había sido atacada por diferentes epidemias de viruela a lo largo de la época colonial y durante las primeras décadas del México independiente. La viruela es una enfermedad es altamente contagiosa e infecciosa causada por el Variola virus (3). que se transmite de persona a persona, por medio de la inhalación de las pequeñas gotas emanadas de las vías respiratorias de los enfermos que desprenden el virus de las lesiones de la mucosa bucofaríngea (4).

Expuesto lo anterior,el presente artículo tiene como objetivo de analizar netamente la incidencia demográfica de la viruela en el partido de Mérida, capital del estado Yucatán, México en 1874-1875, con base en sus actas defunción las cuales pueden consultarse en la plataforma Family Search.

Antecedentes

En 1874, se retomaron de los diccionarios de medicina y terapéutica de los galenos Eugène Bouchut y Armand Després los síntomas de la viruela para darlos a conocer en La Emulación. La viruela causaba un exantema general de pústulas umbilicadas que aparecían después de tres días de fiebre, vómitos y dolores lumbares.

En los infantes, también se presentaban convulsiones. Las pústulas de la viruela podían extenderse por todo el cuerpo, la cara, la faringe y el velo del paladar. De 24 a 48 horas después de la erupción, la fiebre, que generalmente había cesado, volvía a aparecer cuando supuraban las pústulas que se hinchaban y llenaban de pus cremoso, ocasionando una tumefacción notable del tejido celular de las manos, los pies y el semblante.

En la viruela regular, la desecación de las pústulas comenzaba el octavo día, pero si las pústulas en lugar de provocar una erupción generalizada sólo presentaban un “aureola inflamatoria” era probable que la persona falleciera. Según la misma publicación, la viruela raramente afectaba en dos ocasiones al mismo individuo. Además, el variola virus en una mujer embarazada podía provocar un aborto (5).

Se distinguía la viruela “discreta” como la que “sana rápidamente” con la confluyente que llevaba casi siempre a la muerte. Los fetos podían contraer la enfermedad, pero era poco probable que los infantes recién nacidos fueran afectados. La viruela era propia de los primeros años de vida y también a veces la padecían los adultos, pero no los ancianos (6).

* Autor en correspondencia.

Correo electrónico: email: ricardowanmoguel@gmail.com
(Ricardo Manuel Wan Moguel.)

¹Sometido : 12/07/2021 Publicado: 14/08/2021.

DOI: 10.5281/zenodo.5517676

En general, se recomendaba para contrarrestar los malestares causados por la viruela: 1) favorecer la salida de la erupción y preservar la cara 2) obrar contra las complicaciones de la erupción y 3) curar la erupción misma. Para estimular la erupción, se recomendaba que el paciente se acostara poco cubierto y tomara bebidas aromáticas, sudoríficas y tibias (7).

Se aconsejó también aplicarle manteca fresca y evitar el contacto con la luz o usar un unguento llamado Bataille (8). Además, para tratar el insomnio que surgía a raíz de la enfermedad, era conveniente tomar de 8 a 12 gotas de láudano o 30 gramos de jarabe de diacodión; para la diarrea, opio y subnitrito de bismuto; para las pústulas que salían en los párpados o sobre la conjuntiva, nitrato de plata; si aparecían pústulas en la laringe y sobre la bóveda del paladar, se curaban con gargarismos astringentes de alumbre y agua de miel o con clorato de potasio en 10 litros de agua de cebada y con gargarismo de aceite de brea (9).

Se decía finalmente que para curar la erupción había que beber té caliente, tomar una infusión de alcoholato de melisa, el acetato de amoniaco, 10 o 15 gramos de opio, y baños de vapor, si las pústulas no tenían aureola, con color blanco y sin que provocara hinchazón en la piel, pero si tenían pus se debían de picar con un alfiler y lavarlas con agua de brea; las costras que aparecían en la cara no se debían de arrancar y, para calmar la picazón, se podía untar aceite de olivo o de brea. Por último, había que abrir los abscesos subcutáneos rápidamente para evitar la absorción purulenta (10).

A partir de 1875, se publicaron diversos artículos más sobre la vacunación, el desarrollo de la epidemia en Mérida y las diferentes sustancias destinadas a mejorar el estado de los enfermos (11). En marzo de ese año, circuló en la capital y en los pueblos de Yucatán, el folleto suscrito por Waldemaro G. Cantón titulado “Apuntaciones sobre la viruela y sus diversas formas”, que emitieron las autoridades sanitarias de Mérida y representa un verdadero manual sobre la viruela. Se comisionó al regidor Heráclito Cantón para que se imprimieran dos mil ejemplares de ese folleto para distribuirlo gratuitamente.

En la capital se repartió en la “Librería Meridana”. Se trataba de divulgar esos apuntes porque había personas que no creían en la asistencia médica y pretendían poder curarse ellos mismos. En este documento, se hace referencia a la historia de la enfermedad y se define la viruela como “un virus o veneno especial muy contagioso que, en contacto con la sangre, desarrolla al cabo de cuatro, seis y rara vez doce días, una calentura fuerte seguida de una erupción particular de pústulas”. Se describían también las distintas fases de la enfermedad (incubación, invasión, erupción y supuración), y los tipos de viruela existentes (12).

La epidemia de viruela de 1874-1875

En 1874-1875 se desató una epidemia de viruela en la Habana, Cuba, en el contexto de la Guerra de los 10 años en la que se luchó por la independencia de la isla contra los españoles (13). La enfermedad se propagó a Yucatán y causó al menos 1 319 muertes en el partido de Mérida, 58.2 % de las cuales correspondieron a infantes.

El 17 de octubre de 1874 en La Emulación, se informaba que la Junta Superior de Salubridad del Estado se había reunido al enterarse de la presencia de una mujer atacada de viruela quien había llegado en un barco estadounidense procedente de la Habana (14).

No se señala en el artículo el puerto en el que atracó el navío que trajo a la enferma, pero probablemente fue Sisal porque Progreso no estaba todavía completamente habilitado; la vía férrea entre este último puerto y la capital yucateca se inauguró hasta en septiembre de 1881.

Se procedió a aislar a la enferma y se nombró a dos médicos para que la revisaran y entraran en contacto con sus familiares. Los galenos encontraron a la mujer “cubierta por el exantema de vía de supuración, fiebre fuerte y un estado sumo de gravedad”. Murió el 21 de octubre. Cinco días más tarde fue detectado otro caso provocado por contagio directo. Se diagnosticó como viruela hemorrágica. Las autoridades sanitarias se alarmaron y pidieron al ayuntamiento de Mérida que se hiciera obligatoria la vacuna (15).

En la capital estatal hubo de seis a ocho enfermos más por “afectación discreta”, además de un paciente convaleciente en el hospital. Al mismo tiempo se presentaron varios casos de varioloides y de varicelas. Los médicos auguraron el peor escenario, aludiendo a “la probabilidad de que ésta pueda ser una epidemia de viruela muy funesta debido a existir personas y familias que no han ido al profiláctico” (16) No solamente en el Sureste de México se presentaron casos de viruela en 1874, en mayo y junio de ese año se consignaron algunos decesos por viruela en Sinaloa.

En Durango se registraron muchos fallecimientos por esta enfermedad a finales de 1874 y principios de 1875 (17). En Chihuahua se presentó un pequeño brote en 1875 (18). En Veracruz, Silvia Méndez consigna la presencia de viruela en Papantla en 1874 (19). Llama la atención que, en lugares cercanos como Tabasco, no se hayan registrados brotes en ese año, a menos de que no hubieran sido documentados (20).

En los libros del Registro Civil de la ciudad de Mérida, el primer fallecimiento anotado data del 20 de octubre de 1874, cuando Ramón Martínez y Paula Domínguez dieron parte de la muerte de su hijo Abelardo, de 3 años, quien perdió la vida por viruelas, en su morada situada en el cuartel tercero, manzana sexta de la ciudad capital.

10 días después, Liborio Pérez, de 19 años, falleció en el mismo cuartel, pero en la manzana 16. En noviembre, tres personas más sucumbieron: Demetrio Ávila, Anastasio Jiménez y Lázaro Gómez de 22, 12 y 24 años respectivamente. Ante la multiplicación de los contagios y muertes por viruela, la Sociedad Médica- farmacéutica de Yucatán anunció que los días 15, 19, 23, 27 y 30 de noviembre de 8 a 9 en la mañana se aplicaría la vacuna en sus instalaciones.

Se aseguraba que “las familias pueden estar seguras de la buena calidad de los granos destinados a aquel objeto”(21), lo que sugiere que parte de la población desconfiaba de la vacuna. En la revista *La Emulación*, se decía que se habían difundido “temores” ante el rumor de que la gente no debía de vacunarse en tiempo de viruela.

Los galenos exhortaban rechazar esta creencia: “aun suponiendo que fuese así, no se presentaría jamás en la forma grave o confluyente, que es de la que preserva la vacuna; por otra parte, no hay epidemia aún sino casos aislados que hasta ahora no se generalizan” (22), Sin embargo, las autoridades no querían alarmar a la población, sin embargo, estaban conscientes de que una nueva epidemia de viruela estaba a punto de desatarse. La Junta Superior de Sanidad se reunió para tomar acciones con el fin de evitar su probable propagación.

El 18 de noviembre, ordenó que todas las personas fallecidas de viruela fueran inhumadas con “cal viva hasta cubrir el cadáver” con supervisión de la Junta (23). El 23 de noviembre, los médicos G. Cantón y Urcelay notificaron al gobernador más casos de viruela en los distintos barrios de la ciudad. En consecuencia, la Junta de Sanidad convino establecer un lazareto y pidió que el gobierno diera presupuesto para que entrara en función (24). El 23 de noviembre el gobernador autorizó que \$500 del tesoro público fueran destinados al lazareto, que se ubicó en el barrio de San Sebastián (25).

Estas medidas no evitaron la propagación del virus y siete personas más perdieron la vida en diciembre (dos niños y cinco adultos). La primera persona fallecida en el lazareto fue Gerónimo Balam, labrador de 50 años quien pereció el 2 de diciembre. Ese mismo día se registró la muerte de Fermina Nauat de 17 años, en el cuartel tercero, manzana diez. Nueve días después, se consignó el deceso de Ignacio Quijano de 12 años, en el mismo cuartel, pero en la manzana once.

Probablemente, se habían contagiado unos a otros, porque sus respectivos hogares estaban cercanos. Fueron sepultadas dos personas más en los barrios de Mejorada y Santana. El 31 de diciembre de 1874, se verificó el entierro del niño Agustín González, de 14 años, fue la última víctima de viruela en ese año, pero no se precisó el lugar de su fallecimiento.

A finales de 1874, había circulado en la capital yucateca “dos o tres ejemplares de una obrita francesa combatiendo el uso de la vacuna, por los funestos resultados que dice ha dado origen”. Debido a ello, los responsables de *La Emulación*

reprodujeron un párrafo de la obra de otro galo “el inmortal M. Monneret en donde con algunas palabras destruye las falsas aseveraciones de las que está plagada este librito”. En el texto titulado “Objeciones hechas a la vacuna” Monneret aseguraba que el líquido linfático había sido esencial para la humanidad, pero había algunos “ciegos e ignorantes” que:

Afirmaban que desde la práctica de la vacunación se habían notado más casos de escrófulas, tisis pulmonar y fiebres tifoideas, aseguraban que la vacuna no había ayudado a reducir la mortalidad sino a disfrazarla en las enfermedades antes mencionadas. Estos aumentos más que a la vacunación se atribuyen al progreso de la ciencia y al arte del diagnóstico, en virtud que los médicos le han podido dar nombre a una multitud de casos morbosos que antes no sabían reconocer (26).

Probablemente la renuencia de la gente a la vacunación o la confusión acerca de que si era idóneo o no administrarla en tiempos de epidemia, influyó en que la epidemia de viruela no se detuviera.

El 2 de enero se registró la primera defunción del año: Siméon Lara, de 15 años, pereció en el cuartel tercero, manzana diez. La segunda defunción fue la de Tranquilina Puga, de 45 años, el 4 de enero, en el cuartel tercero, manzana catorce. Dos hombres de 20 y 21 años y un niño de 12 fueron sepultados ese mismo día. A partir de entonces, el Variola virus se difundió rápidamente.

Al finalizar el primer mes del año, ya habían muerto 65 personas. El 19 de enero las autoridades ordenaron establecer Juntas de Sanidad en todos los pueblos y autorizaron a los cuerpos municipales inhumar a las víctimas en las fincas rurales donde perdieron la vida. Además, hicieron todo para propagar el pus vacuno y estar al tanto de la evolución de la epidemia en las distintas municipalidades. Cabe señalar que, como medida transitoria, se recalcó que:

1. Los entierros en las haciendas debían efectuarse inmediatamente después del fallecimiento.

2. Las sepulturas tenían que ubicarse en rumbo opuesto a los vientos reinantes.

3. Era obligatorio enterrar los cuerpos a una profundidad de una a una y media varas.

4. Los ataúdes, así como las fosas o sepulturas, se tenían que rellenar con cal.

5. Los mayordomos o encargados de fincas rurales que obtenían permiso para sepultar a los muertos de viruela en las fincas debían dar parte de inmediato al respectivo juez del Registro Civil para que asentara los fallecimientos en el libro correspondiente (27).

En febrero, los casos se triplicaron. Entre los 178 fallecidos,

estaba un niño de origen indígena Espiridión Dzib, de 5 años, muerto el 28 de ese mes, en el barrio de Santa Ana, según notificaron sus padres Julián Dzib y Calixta Pech; un día después se registró el deceso de su otro hijo, Esteban Dzib, de 4 años.

El 26 de febrero, las autoridades estatales mandaron una circular a los jefes de partido para “evitar la propagación del virus” (28), en el que se prohibieron los velorios debido a que la gente aprovechaba esas reuniones para realizar juegos y embriagarse. En esa misma circular se deja entrever que las autoridades no estaban al tanto de la contagiosidad del Variola virus porque los establecimientos públicos y particulares permanecían abiertos, siempre y cuando se comprobara que tenían las condiciones higiénicas necesarias para operar. (29) En marzo se anotaron 299 defunciones más.

En ese mes, en La Emulación se publicó un artículo en el que se menciona que la capital estaba totalmente amagada por la viruela. Se dice que en febrero habían perdido la vida 260 personas (82 más de las anotadas en el Registro Civil), 60 por semana. Es probable que para entonces los jueces del Registro Civil estuvieran rebasados y no lograran asentar todas las defunciones.

Se notificó que “todas las formas de la viruela se han presentado, pero especialmente la hemorrágica y la confluyente”, al mismo tiempo que había casos de escarlatina que presentaban en algunas ocasiones pústulas miliares, (30) que provocaban fenómenos atáxicos (31) e incluso la muerte después de dos o tres días. Además, los galenos advirtieron que había muchas personas con síntomas de viruela, pero que no tenían pústulas.

Señalaban que hombres y mujeres fueron atacados por igual pero que los indígenas eran más propensos a perecer por el virus. Por último, apuntaron que algunos enfermos tuvieron complicaciones como pulmonía y asfixia. (32) Las actas de defunción muestran que murió una cantidad similar de personas de ambos sexos (39 hombres, 29 mujeres, 40 niñas y 35 niños). (33)

Sin embargo, contrario a lo que afirmaron las autoridades, las actas dejan entrever que los fallecidos de origen indígena fueron menos: en 98 actas de defunción las personas no tienen apellido maya, contra 76 que sí lo tienen(34). Lo que en consecuencia afectaría para muchos el papel de la ciudadanía en la transformación y su construcción social, siendo relevante esta problemática todavía para la democracia (Manrique y Cristiano,2020).

En abril, 336 personas fueron sepultadas, una cantidad menor a la registrada en los meses anteriores pero la mortalidad seguía elevada. (35) Debido a este gran número de fallecidos, el 16 de abril se llevó a cabo una reunión extraordinaria del ayuntamiento. Los regidores ordenaron a los dueños de coches que llevaran cuerpos de personas fallecidas por viruela directamente al cementerio. Tenían que comprar primero con el regidor de la policía una boleta que pagarían en el vehículo, para que la gen-

te supiera que se estaba trasladando el cadáver de un virulento. Si cumplía con esa orden, el responsable del carro recibiría una multa de 5 pesos por parte del ayuntamiento(36).

En mayo, se enterraron a 282 personas, un poco menos que en abril. La mortalidad continuaba bajando, pero, aun así, el peligro del contagio era alto todavía. Parecieron desconocerlo las autoridades que llevaron a cabo la celebración del 5 de mayo que conmemoraba la Batalla de Puebla, aunque el acto careció del esplendor acostumbrado desde el 16 de febrero de 1863, cuando Benito Juárez declaró ese día fiesta nacional. Los recursos ahorrados, por llevar a cabo una fiesta austera, fueron destinados a las familias más necesitadas azotadas por la epidemia (37).

En junio, los muertos por viruela comenzaron a descender de manera más marcada, hubo 109 óbitos y en julio ya fueron “sólo” 35. En agosto se registraron 15 víctimas fatales, siendo la última María Estela Cuitun, de 11 años, quien expiró el 26 de agosto, en el barrio de Santiago. En septiembre, no hubo decesos por viruela, pero, probablemente para que no hubiera más contagios, fueron canceladas las celebraciones del aniversario de la Independencia, por primera vez desde la caída de Maximiliano y la restauración de la República en 1867(38). En octubre, noviembre y diciembre tampoco se registraron fallecimientos por viruela.

En la figura 1 de la mortalidad causada por la viruela muestra un gran número de muertos el cual que provocó la epidemia de 1874-1875 atribuida por Waldemaro Cantón en 1901 por falta de vacunación.

Figura 1: Elaboración propia a partir de la información de las actas de defunción del Registro Civil de Mérida consultado en Family Search (1875).

De 1 319 fallecidos, 240 para un 18.19 % fueron hombres, 238 mujeres 18.04 %, 385 niñas 29.18 % y 377 niños 28.58 % (40) Se registraron 121 mortinatos 9.17 %, y la muerte de 86 infantes menores de un año 6.52 %, 83 con 6.29 % de dos años y 62 con un 4.7 % de tres. Los niños mayores de cinco años fueron pocos. No obstante, la viruela también llevó a la tumba a más de 40 personas a de 15, 16, 18, 20, 25 y 30 años, lo que

indica que las campañas de vacunación realizadas desde al menos 1845, no habían sido exhaustivas.

Además de la Guerra de Castas que comenzó en 1847 y se extendió durante las cinco décadas siguientes, hay que considerar las turbulencias políticas y las pugnas bélicas ocurridos entre liberales y conservadores durante la Guerra de Reforma, que impidieron sin duda que se aplicara adecuadamente la vacuna (41).

Los médicos se enfrentaban también a problemas técnicos. En la Memoria de gobierno, leída ante el congreso por el Secretario de Gobierno el 20 de julio de 1857, se menciona que “en algunos pueblos se ha llegado a suspender la propagación del pus vacuno no ha sido culpa de los directores de ella sino porque degenerado algunas veces la virtud del pus, no ha producido el efecto deseado”. En muchas ocasiones se tenía que pedir pus vacuno a La Habana o a Veracruz.

Cuando había vacuna disponible, si los padres no llevaban a sus hijos a inocular, se les amonestaba. Sin embargo, es difícil saber cuántas personas fueron inoculadas en cada partido, debido a que las autoridades locales eran las que se encargaban de las campañas (42) y no siempre reportaban sus actividades a la capital estatal.

Según el Registro Civil, siete personas 0.53 % de total fallecieron en algún pueblo del partido, 17 con un 1.29 % murieron en el lazareto que se estableció en el barrio de San Sebastián, 45 con un 3.41 % en alguna hacienda y la mayoría de las defunciones ocurrieron en los cuarteles 232: 17.58 % o en uno de los cuatro barrios de la ciudad 902 es decir, un 68.48 %.

El barrio con más decesos fue el de San Sebastián 260 para un 19.71 % pero habría que considerar que ahí se estableció el lazareto y es posible que no siempre se asentara la palabra “lazareto” en las actas correspondientes. Santiago fue el segundo barrio con más defunciones con 225 es decir, 17.05 %. En Santa Ana, Mejorada y San Cristóbal la viruela cobró la vida de 152, 134 y 131 individuos respectivamente(43).

Debido al desarrollo de la epidemia en Mérida, las autoridades del vecino estado de Campeche establecieron un cordón sanitario en los límites con Yucatán y se intensificó la campaña de vacunación. Las medidas se suspendieron en enero de 1876 al descender la cantidad de contagios(44). No se ha estudiado el impacto de esta epidemia en otros partidos de Yucatán, pero José Palomeque recopiló datos del Registro Civil a cargo de Manuel R. Sansores en esos años y detectó que habían muerto 13 263 personas en todo el territorio yucateco(45). En El Boletín de Higiene se señaló que perecieron alrededor de 15 000 individuos. (46) La población total de Yucatán en 1869 (47) era de 282, 934 personas, (48) por lo tanto, la viruela hubiera provocado la muerte de 4.6 % del total de habitantes.

En la capital, según el Censo realizado por García Cubas en ese mismo año había 30, 000 habitantes, (49) los 1 337 falle-

cimientos debidos al Variola virus hizo que la población descendiera 4.45 %, una proporción cercana a la consignada en el Boletín para todo el Estado.

La epidemia en dicha capital se prolongó de octubre de 1874 hasta agosto de 1875. Según el Registro Civil, durante 10 meses, perdieron la vida 12 personas en 1874, 1 319 en 1875 y 6 en 1876. (50). Sin embargo, probablemente hubo un subregistro de defunciones porque el Dr. José Palomeque no aludió a la cifra de 1 337 óbitos como lo consignan las actas, sino que consignó 1 637 fallecimientos, por lo que es probable que el subregistro fuera de 20 %.

En 1876 se enterraron todavía seis personas más fatalmente afectadas por el Variola virus. En enero, perecieron María Dominga Santa María y Santos Noh de 21 y 22 años respectivamente. En febrero, Felipa Chan, Guillermo Chí y Eusebio Carrillo de 7 meses, 18 y 8 años. En marzo fue registrado el deceso otras dos personas y en abril se presentó el último caso de ese año: Angela Canto.

2. Conclusiones

La epidemia de viruela de 1874-1875 causó al menos 1 319 muertes en el partido de Mérida, 58.2 % de las cuales correspondieron a infantes. Durante la epidemia de 1874-1875 desapareció así 4.4 % de la población del partido de Mérida. Un porcentaje elevado de los fallecidos fueron adultos, lo que sugiere que la administración de la vacuna había sido muy deficiente.

Se debe analizar el impacto de esta epidemia en otros partidos para tener una mirada más completa respecto a su incidencia demográfica en toda la península de Yucatán. Es probable que la enfermedad haya contribuido al descenso poblacional generalizado atribuido a la Guerra de Castas (1847-1901). Se menciona la muerte de 100 000 personas debido al conflicto, pero más de 10 % de todos ellos bien pudieron ser víctimas de la viruela en la década de 1870.

El gran número de defunciones por viruela se debió a la desorganización del gobierno durante ese prolongado periodo bélico y la consecuente falta de campañas de vacunación, a la que se sumó la desconfianza de los habitantes de la entidad ante el método profiláctico, como lo consignaron tanto los médicos como las autoridades estatales.

Abstract

This article is to analyze the demographic incidence of smallpox in the district of Mérida, capital of the state of Yucatán, Mexico in 1874-1875, based on the death certificates of that well, which can be consulted on the Family Search platform. To deepen the analysis, the information was gathered in Excel tables in which the age, gender and place of death of the deceased were specified. Additionally, medical journals from the

period in question were used to find out what knowledge doctors had about smallpox and what actions they recommended, together with state authorities, to stop the epidemic.

Keywords:

Smallpox, Spread, Disease, Merida.

Agradecimientos

Este trabajo es parte de la investigación hecha para mi tesis doctoral titulada: Causas de muerte en el partido de Mérida 1874-1901 dirigida por la Dra. Chantal Cramaussel, a quién le agradezco por sus observaciones.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Bibliografía

1. ALCALÁ, Farráez Carlos. “Impacto demográfico de una epidemia de viruela en la ciudad de San Francisco de Campeche en 1891”, En Chantal Cramaussel y David Carvajal editores, El impacto demográfico de la viruela en México de la época colonial al siglo XX, Zamora: El Colegio de Michoacán, 2010, pp. 75-89.
2. AGEY, Poder Ejecutivo, Sección: Jefatura política del Partido de Mérida, Serie: Censos y padrones, Caja: 317, Vol. 267, Exp. 79.
3. Eric Thompson, Historia y religión de los mayas, 1997, p. 30.
4. Rafael Valdés Aguilar, “La viruela desde el punto de vista médico” en Chantal Cramaussel y Mario Alberto Magaña (coords.), El impacto de la viruela en México de la época colonial al siglo XX, 2010, pp. 27-30.
5. Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22, 1874, pp. 262-264.
6. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22, 1874, pp. 263-265.
7. Esta receta fue tomada de un autor apellidado Briguet.
8. Según la publicación este apartado refiere a que estaba compuesto de unguento mercurial, cera amarilla y pez negra. (No se ha identificado esta última sustancia).
9. CAIHLY, Fondo: Reservado, Folletería, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22. pp. 265.
10. CAIHLY, Fondo: Reservado, Folletería, La Emulación, Tomo I, Núm. 22, 1874, pp. 265-266.
11. CAIHLY, Fondo: Reservado, Folletería, La Emulación, Tomo II, 1875, pp. 15-31.
12. CAIHLY, Fondo: Reservado, Apuntaciones sobre la viruela y sus diversas formas, escritas por acuerdo de la H. Junta Superior de Sanidad en Mérida, por su secretario Dr. W.G. Cantón, Mérida: Tipografía de Gil Canto, 1875, pp. 5-8.
13. Enrique Beldarraín Chaple, “La vacunación: estrategia fundamental en la eliminación de la viruela en Cuba (1804-1923)”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2020, pp. 1-2.
14. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22, 1874, p. 31.
15. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo I, Núm. 22, p. 32.
16. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22, 1874, p. 268.
17. Hiram Félix Rosas, “Las marcas de la viruela”, 2016, pp. 170-171.
18. Chantal Cramaussel, “Epidemias y endemias, La viruela en Chihuahua del siglo XVIII al XX”, 2010, p. 112.
19. Silvia Méndez Maín, “Epidemias y medidas de prevención en Veracruz, 1797-1895”, 2010, p. 84.
20. José Luis Capdepon Ballina y Miguel Ángel Díaz Perra, “La viruela en Tabasco: impacto y medidas preventivas (1890-1915)”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 2014, p. 67.
21. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22, p. 269.
22. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo I, Núm. 22, 1874, p. 269.
23. AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Sección: Juzgado del Estado Civil de Mérida, Serie: Registro Civil, Caja: 312, Vol. 262, Exp. 40.
24. AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Sección: Junta directiva del Hospital General, Serie: Salud Pública, Caja: 312, Vol. 262, Exp. 54.
25. CAIHLY, Fondo: Reservado, Colección de Leyes, decretos, ordenes, demandas, disposiciones de tendencia general expedidos por los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno desde 1851 hasta la presente época, tomo V, p. 15.
26. CAIHLY, Fondo: Reservado, La Emulación, Tomo 1, Núm. 22, 1874, pp. 267-268.
27. CAIHLY, Fondo: Reservado, Colección de Leyes, decretos, ordenes, demandas, disposiciones de tendencia general expedidos por los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno desde 1851 hasta la presente época, tomo V, pp. 39-40.
28. CAIHLY, Fondo: Reservado, Colección de Leyes, decretos, ordenes, demandas, disposiciones de tendencia general expedidos por los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno desde 1851 hasta la presente época, tomo V, p. 50.
29. CAIHLY, Fondo: Reservado, Colección de Leyes, decretos, ordenes, demandas, disposiciones de tendencia general expedidos por los poderes legislativo y ejecutivo

- del estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno desde 1851 hasta la presente época, tomo V, p. 50.
30. Dicho de una erupción que se caracteriza por la formación de vejiguillas del tamaño de granos de mijo. Disponible: <https://dle.rae.es/miliarPFJ1bRM> (Consultado el 12 de diciembre 2020 y julio 12 de 2021)
 31. Desorden, irregularidad, perturbación de las funciones del sistema nervioso. Disponible: <https://dle.rae.es/ataxia> (Consultado el 12 de julio de 2021)
 32. CAIHLY, Fondo: Reservado, folletería, La Emulación, Tomo II, No. 2, 1875, p. 5.
 33. En 25 actas no se asentó la edad por lo que no se sabe si eran infantes o adultos.
 34. En tres actas solamente se asentaron los nombres sin apellidos y en un acta no tiene este dato.
 35. El 1 de abril se puso la primera piedra del ferrocarril de Mérida a Progreso. En ese evento se reunieron “grandes multitudes” de personas según se publicó en la Revista de Mérida. Probablemente influyó en la propagación del virus.
 36. AGEY, Fondo: Poder Ejecutivo, Sección: Ayuntamiento de Mérida, Serie: Salud Pública, Caja: 315, Vol. 265, Exp. 130.
 37. Pedro Miranda Ojeda, “Las fiestas nacionales en Yucatán durante el porfiriato”, *Dimensión antropológica*, 2007, p. 22.
 38. Pedro Miranda Ojeda, “Las fiestas nacionales en Yucatán durante el porfiriato”, *Dimensión antropológica*, 2007, p. 20.
 39. CAIHLY, Fondo: Reservado, Ley de vacuna obligatoria y guía práctica: para el conocimiento, curación y profilaxia de la viruela, Mérida: Imprenta Nueva de Cecilio Leal, 1901, p. 13.
 40. En esta bibliografía 79 actas no se asentó el dato.
 41. Marie Lapointe, *Los mayas rebeldes de Yucatán*, 1997, pp. 130-138.
 42. CAIHLY, Fondo: Reservado, Memoria leída ante el honorable congreso de Yucatán el 20 de julio de 1857, 1857, p. 6.
 43. En 112 actas no se asentó el lugar de muerte.
 44. Carlos Alcalá, “Impacto demográfico de una epidemia de viruela en la ciudad de San Francisco de Campeche en 1891”, 2010, p. 78.
 45. CAIHLY, Fondo: Reservado, Ley de vacuna obligatoria y guía práctica, curación y profilaxia de la viruela, 1901, p. 9.
 46. CAIHLY, Fondo: Reservado, Boletín de Higiene, Revista mensual de Medicina, Cirugía y Farmacia, Imprenta Gamboa Guzmán, no 19, 15 de noviembre de 1897, p. 154.
 47. No se tienen registros de la población en el año de la epidemia. Se decidió tomar como referencia este año debido a que solamente son seis años antes que cundió la viruela. La población en 1877 según las estadísticas sociales del porfiriato era de 282, 524.
 48. CAIHLY, Fondo: Reservado, Boletín de Estadística, Vol. VIII, Año 7, No. 1, pp. 3-54.
 49. Keith A. Davies, *Tendencias demográficas urbanas*, 1972, p. 285.
 50. Marlene Falla. Marlene Falla “Las rutas de la epidemia de viruela de 1782 en Yucatán”, 2010, p. 332.
 51. CAIHLY, Fondo: Reservado, Ley de vacuna obligatoria y guía práctica, curación y profilaxia de la viruela, 1901, p. 9.

Otros referentes

Archivo General del Estado de Yucatán: AGEY

CAIHLY: Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán Poder ejecutivo.

Folletería:

La Emulación Colección de Leyes, decretos, ordenes, demandas, disposiciones de tendencia general expedidos por los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Yucatán, formada con autorización del gobierno desde 1851 hasta la presente época, tomo V.

Memoria leída ante el honorable congreso de Yucatán el 20 de julio de 1857, 1857, Ley de vacuna obligatoria y guía práctica: para el conocimiento, curación y profilaxia de la viruela, Mérida: Imprenta Nueva de Cecilio Leal, 1901.

Capdepon Ballina José Luis y Miguel Ángel Díaz Perra, “La viruela en Tabasco: impacto y medidas preventivas (1890-1915)”, *Tzintzun. Revista de Estudios Históricos*, Número 59 enero-junio 2014, pp. 53-93.

Chaple Beldarraín Enrique, “La vacunación: estrategia fundamental en la eliminación de la viruela en cuba (1804-1923)”, *Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia*, 2020, pp. 1-2.

Cramaussel Chantal, “Epidemias y endemias, La viruela en Chihuahua del siglo XVIII al XX” En Chantal Cramaussel y David Carvajal editores, *El impacto demográfico de la viruela en México de la época colonial al siglo XX*, Zamora: El Colegio de Michoacán, 2010, pp. 99-115.

Davies Keith, “Tendencias demográficas urbanas durante el siglo XIX” *Historia Mexicana*, vol. 21, núm. 3, 1972, pp. 481-524.

Falla Carrillo Marlene, *Las rutas de la epidemia de viruela en 1782 en Yucatán*, En: Mario Alberto Magaña Mancillas coord., *Epidemias y rutas de propagación en*

la Nueva España y México, (Siglos XVIII-XIX), Archivo Histórico Pablo L. Martínez, 2013, pp. 323-343.

Manrique Abril Olga Nataly y Manrique Alberto Cristiano. (2020). Democracia sin verdad: Cultura, perdón y olvido en Argentina. *Revista Journal of Education and Science*. 5 (1): 1-8.

Méndez Maín Silvia María, “La viruela. Epidemias y medidas de prevención en Veracruz”, En Chantal Cramausel y David Carvajal editores, *El impacto demográfico de la viruela en México de la época colonial al siglo XX*, Zamora: El Colegio de Michoacán, 2010, pp. 81-115.

Miranda Ojeda, Pedro “Las fiestas nacionales en Yucatán durante el porfiriato”, *Dimensión antropológica, Dimensión antropológica*, año 14, vol. 39, enero-abril, 2007, pp. 7-32.

Lapointe Marie, *Los mayas rebeldes de Yucatán*, Maldonado editores, 1997.

Rosas Hiram Félix, *Las marcas de la viruela (Sonora, 1869-1897)*, Tesis doctoral, El Colegio de Sonora, 2016.